

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

HIMEJI-KEN V. DELA PEÑA, MAEd.-FLT

Instructor

Cebu Technological University-Consolacion

himejiken.delapena@ctu.edu.ph

“MASAYA NAMAN PALA, PERO WALA AKONG NAPALA”

Sa pag-ibig ko sa'yo, masaya naman pala
Pero bakit wala akong napala, kahit isang halik man lang

Ang pag-ibig ko sa'yo, tulad ng isang rosas
Masaya sa simula, pero nasasaktan sa huli

Masaya naman pala, ang mga sandaling kami ay magkasama
Pero wala akong napala, kahit anong pangako man lang

Ang pag-ibig ko sa'yo, tulad ng isang hangin
Masaya sa simula, pero nawawala sa huli

Masaya naman pala, pero wala akong napala
Ang pag-ibig ko sa'yo, na walang katapusan

Sa bawat sandali, masaya ang aking puso
Pero sa katapusan, wala akong napala

Ang pag-ibig ko sa'yo, tulad ng isang panaginip
Masaya sa simula, pero nawawala sa huli

Masaya naman pala, pero wala akong napala
Ang pag-ibig ko sa'yo, na walang katapusan

Sa pag-ibig ko sa'yo, masaya naman pala
Pero bakit wala akong napala, kahit isang halik man lang

Ang pag-ibig ko sa'yo, ay walang hanggan
Pero bakit wala akong napala, kahit isang pangako man lang

Masaya naman pala, pero wala akong napala
Ang pag-ibig ko sa'yo, na walang katapusan.

